

**UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
CAMPUS DE MARÍLIA
BIBLIOTECA**

**Orientações sobre proteção de dados em pesquisas com seres humanos:
Subsídios para o Plano de Gestão de Dados (PGD) e o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)**

1. INTRODUÇÃO

Este documento, elaborado pela biblioteca, tem como objetivo orientar pesquisadoras e pesquisadores na incorporação de aspectos relacionados à privacidade e à proteção de dados na elaboração do Plano de Gestão de Dados (PGD) e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em pesquisas com seres humanos.

As pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil são regulamentadas pelo Sistema CEP/CONEP, conforme as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde, *Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012*¹ e *Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016*², que estabelecem princípios fundamentais como respeito à dignidade, autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.

Além disso, o tratamento de dados pessoais deve observar a *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*³ (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), especialmente no que se refere à proteção de dados pessoais e dados sensíveis e aos requisitos éticos relacionados à proteção dos participantes da pesquisa, incluindo a minimização de riscos, a garantia de confidencialidade e o uso responsável das informações coletadas.

A elaboração do PGD e do TCLE deve refletir uma abordagem integrada entre ética em pesquisa e a gestão de dados, considerando todo o ciclo de vida dos dados (Planejamento, Coleta, Processamento, Análise, Armazenamento, Compartilhamento, Preservação ou Descarte) e assegurando práticas alinhadas à integridade científica, à transparência e à responsabilidade informacional.

Ao elaborar o PGD e o TCLE, é fundamental assegurar a proteção da privacidade dos participantes e a segurança dos dados coletados. O respeito à privacidade é um requisito ético e legal para pesquisas científicas, especialmente em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e com as normas do Sistema CEP/CONEP.

Nos casos em que a pesquisa envolva especificidades não contempladas neste documento, recomenda-se que a pessoa responsável pela pesquisa realize uma avaliação ética e técnica complementar. Nesses casos, é fundamental buscar orientação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), às instâncias institucionais competentes e, quando necessário, a especialistas em proteção de dados, a fim de assegurar que o tratamento das informações esteja em conformidade com as normativas éticas, legais e institucionais aplicáveis.

¹ Brasil (2012)

² Brasil (2016)

³ Brasil (2018)

Embora o PGD e o TCLE possuam finalidades distintas, sendo o PGD voltado ao planejamento técnico da gestão dos dados ao longo do ciclo de vida da pesquisa e o TCLE direcionado à comunicação ética e transparente com os participantes da pesquisa, ambos compartilham informações relacionadas à coleta, ao uso, à proteção e ao eventual compartilhamento dos dados. Assim, os elementos apresentados podem subsidiar a elaboração de ambos os documentos, devendo ser adaptados quanto à linguagem, ao nível de detalhamento e ao público-alvo de cada instrumento.

A seguir, apresenta-se um quadro comparativo entre o PGD e TCLE, com o objetivo de evidenciar suas diferenças nesse contexto. O quadro destaca aspectos centrais permitindo ao pesquisador compreender de forma clara como as informações devem ser organizadas e adequadas em cada instrumento. Essa distinção contribui para a elaboração mais consistente dos documentos, assegurando tanto o rigor técnico da gestão de dados quanto a transparência e a proteção dos participantes da pesquisa.

Quadro 1 – Comparativo entre PGD x TCLE

Aspecto	PGD	TCLE
Finalidade	Planejamento da gestão de dados	Comunicação com o participante da pesquisa
Público-alvo	Equipe de pesquisa / instituição	Participante da pesquisa
Linguagem	Técnica	Clara e acessível
Detalhamento	Alto (operacional e técnico)	Essencial (ético e informativo)
Armazenamento	Detalhado (infraestrutura e segurança)	Resumido
Compartilhamento	Estratégias e níveis de acesso	Consentimento explícito
Risco	Análise detalhada	Descrição compreensível

Fonte: Autoria própria.

Este material é de caráter orientador e não substitui a análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

2. CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS

Os dados coletados na pesquisa são classificados conforme sua natureza:

- **Dados pessoais:** informações que identificam ou podem identificar um indivíduo (ex.: nome, CPF, número de previdência social).
- **Dados pessoais sensíveis:** informações relacionadas à saúde ou a vida sexual, origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, entre outros.
- **Dados anonimizados:** dados que não permitem a identificação do participante, direta ou indiretamente⁴.

Pesquisas com dados sensíveis exigem medidas adicionais de segurança, controle de acesso e justificativa ética robusta. O nível de proteção dos dados deve ser proporcional ao risco envolvido.

3. AVALIAÇÃO DE RISCO NA GESTÃO DOS DADOS

A avaliação de risco consiste na identificação de possíveis danos aos participantes decorrentes da gestão dos dados ao longo de todo o ciclo da pesquisa.

Esse risco pode envolver:

- Identificação indevida do participante.
- Exposição de informações sensíveis.
- Uso indevido dos dados.
- Vazamentos ou acessos não autorizados.

No contexto do Sistema CEP/CONEP, essa análise está diretamente relacionada ao princípio da **não maleficência**.

A avaliação de risco deve considerar a natureza dos dados coletados, o contexto da pesquisa, a possibilidade de identificação dos participantes (direta ou indireta) e as formas de armazenamento, acesso e compartilhamento dos dados.

⁴ Brasil (2018)

Mesmo os dados que não contenham identificadores diretos (dados pessoais) podem apresentar risco de reidentificação quando combinados com outras informações (ex.: idade + profissão + cidade / ou idade + escola + condição física). Um exemplo prático: uma pesquisa com professores de uma única escola pode permitir identificação indireta mesmo sem nomes.

Por isso, a análise de risco deve ser realizada de forma contínua ao longo do ciclo de vida dos dados, orientando a adoção de medidas proporcionais de proteção, conforme o nível de sensibilidade e vulnerabilidade envolvidos.

Pesquisas envolvendo populações vulneráveis exigem medidas adicionais de proteção, incluindo maior rigor na anonimização, restrição de acesso e justificativa ética detalhada.

4. ELEMENTOS SOBRE PRIVACIDADE QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PARA INCLUSÃO NOS DOCUMENTOS

a) Coleta de Dados

A coleta de dados é o processo pelo qual a pessoa obtém informações dos participantes da pesquisa ou sobre eles.

A pessoa responsável pela pesquisa deve:

- Descrever **quais dados pessoais e dados sensíveis** serão coletados (ex.: nome, idade, gênero, endereço, dados de saúde, opiniões, imagens etc.).
- Informar se a coleta será **direta** (fornecida pelo participante) (ex.: questionários, entrevistas, testes, gravações de voz ou vídeo) ou **indireta** (obtidos de fontes secundárias), (ex. registros médicos, cadastro de organizações, bases de dados etc.).
- Informar o procedimento, as ferramentas ou instrumentos da coleta de dados (ex.: presencialmente, online, sala de aula, laboratório, gravação de áudio ou vídeo, uso de formulários digitais, entrevistas estruturadas ou abertas etc.).
- Informar o registro da coleta: Indicar se a coleta dos dados será gravada ou filmada, se será transcrita e como o material bruto será tratado (ex.: armazenamento seguro, pseudonimização imediata, destruição após transcrição).

b) Finalidade dos Dados

- Explicar claramente **para que os dados serão utilizados**: objetivos da pesquisa, análises, publicações etc.

c) Armazenamento e Segurança

- Informar **onde e como os dados serão armazenados** (servidores institucionais protegidos por senha e criptografia, repositórios de dados seguros, conforme política da instituição; sistemas criptografados).
- Especificar **quem terá acesso** aos dados (ex.: apenas a equipe de pesquisa devidamente autorizada ou apenas a pessoa responsável pela pesquisa).

d) Anonimização e Confidencialidade

- Explicar se/ou como os dados serão **anonimizados** ou **pseudonimização** para proteger a identidade dos participantes (ex.: codificação, supressão de identificadores diretos, generalização de dados etc.).
- Assegurar que informações que permitam a identificação direta ou indireta (por dedução) dos participantes não sejam divulgadas.

e) Compartilhamento e Uso futuro

- Solicitar o consentimento específico para o compartilhamento dos dados.
- Indicar se os dados poderão ser **utilizados em pesquisas futuras** e, caso afirmativo, pedir consentimento específico para isso.
- Informar que os dados poderão ser **compartilhados com terceiros** (parceiros de pesquisa, agências de fomento, publicações em periódicos, disponibilizados em repositórios etc.).

O compartilhamento deve considerar diferentes níveis de acesso:

- Acesso aberto: os dados devem estar anonimizados.
- Acesso restrito: mediante solicitação ao repositório ou plataforma de publicação.
- Acesso controlado: mediante solicitação e aprovação formal.

f) Prazo de Retenção e Eliminação

- Definir por quanto tempo os dados serão mantidos após o encerramento da pesquisa. Lembrando que os repositórios têm políticas específicas de preservação.
- Informar a política de descarte seguro de dados (ex.: destruição de arquivos físicos, exclusão segura de arquivos digitais), caso seja necessário.

g) Direito dos Participantes

Explicar que os participantes têm o direito de:

- Solicitar acesso aos seus dados.
- Corrigir dados incorretos.
- Retirar o consentimento a qualquer momento, sem prejuízo, até antes da publicação dos resultados.
- Solicitar a exclusão dos dados, quando aplicável. A exclusão poderá não ser possível quando os dados já estiverem anonimizados ou utilizados em análises consolidadas, conforme previsto nas normativas éticas e legais

h) Contato

- Disponibilizar informações de contato da pessoa responsável pela pesquisa e/ou do Comitê de Ética para esclarecimentos sobre o tratamento de dados.

5. Governança de Dados na Pesquisa

A gestão de dados de pesquisa envolve responsabilidades compartilhadas entre diferentes atores institucionais:

- Pessoa responsável pela pesquisa: coleta, tratamento, segurança e uso ético dos dados.
- Equipe de pesquisa: cumprimento das práticas definidas no PGD.
- Instituição: infraestrutura, políticas e suporte técnico.
- Comitê de Ética (CEP): avaliação dos riscos e conformidade ética.

A definição clara das responsabilidades contribui para a integridade da pesquisa, a proteção dos participantes e a rastreabilidade das ações sobre os dados.

A biblioteca pode atuar como apoio na orientação sobre gestão, documentação, organização, preservação e compartilhamento de dados de pesquisa.

6. Observações Finais

- O TCLE é um instrumento ético-regulatório, não apenas informativo.
- Toda informação fornecida aos participantes deve ter linguagem clara, acessível e transparente.
- Qualquer alteração no tratamento de dados deverá ser comunicada aos participantes para um novo consentimento, se necessário.
- A gestão ética e segura dos dados é uma responsabilidade contínua de todos os envolvidos na pesquisa.
- O compartilhamento deve ser compatível com o consentimento obtido no TCLE.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Brasília, DF, 2012. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. Acesso em: 30 mar. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. Brasília, DF, 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html. Acesso em: 30 mar. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 30 mar. 2026.